

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MUASSASALARIDA O‘QUVCHILARNI AKSIOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA TARBIYALASHNING STRATEGIK YO‘NALISHLARI

Fazilov Djamoliddin Kamolitdinovich

Qori Niyoziy nomida Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi, pedagogika fanlari nomzodi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20002959>

Ta‘lim muassasalarida olib borilgan tahlillar shu narsani ko‘rsatdiki, aksiologik yondashuv asosida o‘quvchilarni tarbiyalash intizomni ma‘no-mazmun bilan boyitishni ta‘minlaydi. O‘quvchi qoidaga qadriyatni tushungani uchun amal qiladi. Bu esa - tarbiyaning eng ustuvor natijasi, ya‘ne tashqi nazoratsiz ishlaydigan ichki me‘yorni vujudga kelishiga zamin yaratadi.

Ushbu tahlillarni bir nuqtada jamlasak, umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida aksiologik yondashuv asosida o‘quvchilarning ma‘naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalash quyidagi strategik yo‘nalishlarda faoliyat olib borishini talab etadi degan xulosaga kelishimiz mumkin.

1. Qadriyatlar ketma-ketligini aniqlash va yoshga moslashtirish. Bir vaqtning o‘zida barcha qadriyatlarni birdek «qattiq» talab qilish o‘quvchini charchatadi va formalizmga olib keladi. Bunda davlat tomonidan ishlab chiqilgan konsepsiyalarda belgilangan tayanch kompetensiyalarni asos sifatida qabul qilib (mas‘uliyat, huquqiy madaniyat, bag‘rikenglik, mehnatsevarlik, vatanparvarlik va h.k.) o‘quvchilarning yoshiga qarab mos tarbiyaviy ustuvorlik belgilanishi lozim.

2. Oila-mahalla-maktab hamkorligini qadriyatlar asosida birlashtirish. Uzluksiz ma‘naviy tarbiya konsepsiyasi tarbiyani institutlar hamkorligida ko‘rishni nazarda tutadi. Amalda esa bu hamkorlik «mavsumiy majlis» sifatida qolib ketmasligi uchun qadriyatlarga asoslangan umumiy kelishuv mexanizmi (masalan, maktab uchun “qadriyatlar majmuasi”, oila, ota-onalar uchun tavsiyalar, sinf o‘quvchilari uchun jamoa kodeksi) ishlab chiqilishi zarur.

3. Raqamli etika va axborot madaniyatini tarbiyaning ajralmas qismiga aylantirish. O‘zbekistonda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari sonining keskin o‘sishi va UNESCO‘ning raqamli fuqarolik ta‘limiga urg‘u berishi shundan dalolat beradiki, axloqiy tarbiya endi “onlayn odob”, “muloqot madaniyati”, “xavfsizlik va mas‘uliyat” kabi yo‘nalishlarisiz to‘liq bo‘la olmaydi.

4. Ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalarni (empatiya, hamkorlik, o‘zini-o‘zi nazorat qilish) qadriyatlar bilan bog‘lab rivojlantirish. OECD SSES tadqiqoti ta‘limda ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalarning ahamiyatini keng asoslaydi. Bu ko‘nikmalar ma‘naviy-axloqiy tarbiyaning “psixologik muhariri” ekanini hisobga olganda, tarbiya dasturlarida refleksiya, emotsional savodxonlik, konfliktni tinch yo‘l bilan hal qilish kabi elementlar tizimli o‘rin olishi shart.

5. Monitoring va baholash: qadriyatni «o‘lchash» emas, uning namoyon bo‘lishini kuzatish. Tarbiyada baholash murakkab jarayon bo‘lib, qadriyatni test bilan o‘lchab bo‘lmaydi. Lekin vaziyatli topshiriqlar, kuzatuv kartalari, o‘quvchi kundaliklari, jamoaviy loyihalardagi rollar tahlili orqali qiymatli munosabatning rivojlanish dinamikasini baholash mumkin. Uzluksiz ma‘naviy tarbiya konsepsiyasida sotsiologik so‘rovlar va baholash texnologiyalarini ishlab chiqish kabi vazifalar ham nazarda tutilgani bu yo‘nalishning dolzarbligini ko‘rsatadi.

Shunday qilib, ma'naviy-axloqiy tarbiyani aksiologik yondashuv asosida tashkil etish bugungi kunda ilmiy va amaliy zarurat sifatida namoyon bo'ladi. Bir tomondan, O'zbekistonda tarbiyaning me'yoriy-huquqiy asoslari tarbiyani qadriyatlar va kompetensiyalar tizimi sifatida ko'rishga yo'naltirmoqda. Ikkinchi tomondan, o'smir yosh psixologiyasi (ichki pozitsiya, identifikatsiya, tengdoshlar normasi, refleksiya) va raqamli muhitning keng ta'siri sharoitida tarbiyaning eski «nasihat beruvchi» shakllari yetarli samara bermasligi mumkin. Uchinchi tomondan, xalqaro tajriba (UNESCO'ning raqamli GCED yondashuvi, OECD'ning ijtimoiy-emotsional ko'nikmalar haqidagi dalillari) tarbiyani axloqiy qaror qabul qilish, tanqidiy fikr, mas'uliyat va ishtirok bilan bog'lab ko'rish kerakligini ko'rsatmoqda.

Shu ma'noda, aksiologik yondashuv umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilari uchun «tarbiyani mazmunan qayta qurish» imkonini beradi. O'quvchiga qadriyatlarni aytib qo'yish emas, qadriyatlarni yashash, tanlash, muhofaza qilish va refleksiya qilish madaniyatini berish lozim. Ana shu madaniyat shakllansa, o'quvchi tashqi ta'sirlar (ommaviy madaniyat, virtual muhit, ijtimoiy bosim) qarshisida yo'qolib qolmaydi, aksincha, o'z qadriyatlari asosida mustaqil qaror chiqara oladi. Bu esa bevosita ushbu dissertatsiya mavzusining markaziy g'oyasi — «aksiologik yondashuv asosida o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy sifatlarini tarbiyalash tizimi»ni ilmiy-amaliy jihatdan asoslashga xizmat qiladi.

Aksiologik yondashuv asosida o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy sifatlarini tarbiyalash tizimi ijtimoiy-pedagogik zaruriyat sifatida quyidagi omillar bilan belgilanadi.

Birinchidan, jamiyatning ma'naviy barqarorligi va milliy o'zligini saqlash ehtiyoji;

Ikkinchidan, ta'lim muassasalarining faqat bilim berish emas, balki tarbiyalash funksiyasining kuchayib borishi;

Uchinchidan, o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishida qadriyatli yo'nalishlarni shakllantirishga bo'lgan ehtiyojning ortishi.

Mazkur tizimning ijtimoiy-pedagogik mohiyati shundaki, u o'quvchilarda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga tayangan ma'naviy-axloqiy sifatlarni kompleks tarzda shakllantirishga qaratilgan. Bu sifatlarni qatoriga insoniylik, mas'uliyat, vatanparvarlik, adolat, mehnatsevarlik, o'zaro hurmat, bag'rikenglik kabi fazilatlar kiradi. Ushbu sifatlarning shakllanishi tasodifiy emas, balki muayyan pedagogik shart-sharoitlar, maqsadli tarbiyaviy ta'sirlar natijasida amalga oshadi [84].

Aksiologik yondashuvning pedagogik ahamiyati, avvalo, uning ta'lim va tarbiya mazmunini qayta ko'rib chiqish imkoniyati bilan bog'liq. An'anaviy yondashuvlarda tarbiya mazmuni ko'p hollarda normativ xarakterga ega bo'lib, o'quvchilarga tayyor axloqiy qoidalarni yetkazishga qaratilgan. Aksiologik yondashuv esa o'quvchilarni qadriyatlarni ongli ravishda anglash, baholash va shaxsiy tajriba orqali o'zlashtirishga undaydi. Bu esa tarbiya jarayonida sub'ekt-sub'ekt munosabatlarini qaror toptirishga xizmat qiladi.

Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida aksiologik yondashuv asosida tashkil etilgan tarbiya tizimi o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy rivojlanishini ta'minlash bilan birga, ularda ijtimoiy faollik, mustaqil fikrlash va mas'uliyatli qaror qabul qilish ko'nikmalarini ham shakllantiradi. Bunda pedagog tarbiya jarayonining boshqaruvchisi sifatida emas, balki qadriyatlarni birgalikda anglash va o'rganish jarayonining hamkori sifatida ishtirok etadi. Bu holat o'quvchilarning ichki motivatsiyasini kuchaytiradi va tarbiya samaradorligini oshiradi.

Aksiologik yondashuv asosida ma'naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etishning ijtimoiy zaruriyatini asoslashda davlat ta'lim siyosati ham muhim o'rin tutadi. O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan ta'limga oid normativ-huquqiy hujjatlarda yosh avlodni ma'naviy barkamol etib

tarbiyalash, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Bu esa ta’lim muassasalarida tarbiya jarayonini ilmiy jihatdan takomillashtirish, zamonaviy pedagogik yondashuvlarni joriy etishni talab qiladi.

Mazkur nuqtai nazardan qaralganda, aksiologik yondashuv asosida o‘quvchilarning ma’naviy-axloqiy sifatlarini tarbiyalash tizimi jamiyat ehtiyojlariga javob beruvchi, ilmiy asoslangan va amaliy ahamiyatga ega pedagogik tizim sifatida namoyon bo‘ladi. Ushbu tizim o‘quvchilarda qadriyatli munosabatlarni shakllantirish orqali ularning ijtimoiy moslashuvini, ma’naviy barqarorligini va shaxsiy kamolotini ta’minlashga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, mazkur tizimning ijtimoiy ahamiyati uning profilaktik xususiyati bilan ham bog‘liq. Ya’ni, aksiologik yondashuv asosida tashkil etilgan tarbiya jarayoni o‘quvchilarda deviant xulq-atvor, axloqiy inqiroz, befarqlik kabi salbiy holatlarning oldini olishga qaratilgan samarali pedagogik vosita hisoblanadi. Bu esa uning ijtimoiy-pedagogik zaruriyat sifatidagi ahamiyatini yanada oshiradi.

Xulosa qilib aytganda aksiologik yondashuv asosida o‘quvchilarning ma’naviy-axloqiy sifatlarini tarbiyalash tizimi zamonaviy ta’lim tizimining ajralmas qismi bo‘lib, u jamiyat taraqqiyoti, shaxs kamoloti va ta’lim muassasalarining ijtimoiy vazifalari bilan uzviy bog‘liqdir. Mazkur tizimni ilmiy jihatdan asoslash va amaliyotga joriy etish pedagogika fanining dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.